

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview du collectif McClane, Rennes, artistes-éditeurs
Le 24 avril 2020

A propos de leurs travail d'artistes-éditeurs

Combien de zines et d'éditions d'artistes avez-vous publié depuis vos débuts ?

En comptant l'auto-édition (notre travail personnel), les zines collectifs et les zines « Atelier3 », nous arrivons à une quarantaine de titres.

Pourquoi le domaine de l'édition ? Dans quelles conditions est née votre structure ?

Nous nous sommes rencontrés lors de nos études aux beaux-arts de Rennes fin 2012. Hugo était alors en section Art, Julia était en dernière année en Communication dans une spécialité qui a désormais disparu, « Edition d'auteur ». Nous avons, déjà à ce moment-là, une pratique de l'édition (Julia d'autant plus au vue de sa spécialisation), que ce soit seul-e ou dans des projets collectifs. Lorsque nous avons commencé à collaborer, l'édition était donc comme une évidence. Et même si nous avons expérimenté d'autres médiums assez rapidement, nous avons travaillé l'édition dès le début, et elle est toujours une facette importante de notre travail aujourd'hui. Ce qui nous plaît, à l'un-e comme à l'autre, c'est l'espace de liberté que représente ce médium. Liberté de création, de forme, de contenu, de diffusion. C'est l'aspect à la fois expérimentale, artistique et artisanal. Quand on produit un livre en toute indépendance, on produit un objet à la fois intime et accessible.

Combien de nouveautés paraissent par an/mois (en moyenne) ? Avez-vous un maximum en termes de prix à fixer pour vos éditions, et si oui, pourquoi ?

Nous n'avons pas d'objectif de publications par an, donc c'est assez variable. Les publications sont le plus souvent contextuelles (une rencontre, une exposition, un temps fort, une résidence...). Certaines années ce sera 6/7 livres, d'autres ce sera 2.

Concernant les prix, on ne pense pas l'édition comme un moyen de payer le loyer. Il y a donc principalement deux critères pour fixer un tarif.

Le premier est purement matériel : combien la production de l'édition nous a coûté ? Combien de temps avons-nous passé dessus ? Quelles techniques, plus ou moins onéreuses, avons-nous utilisé ? Le deuxième critère, c'est l'accessibilité du prix. Étant précaires nous-mêmes, on se pose la question : « est-ce que je pourrais mettre ce prix-là dans un livre comme ça ? ». On est conscient que c'est assez subjectif. Mais nous n'avons jamais dépassé 30 euros comme prix fixé, c'est notre grand maximum jusqu'à présent.

De quelle(s) manière(s) peut-on se procurer vos éditions ?

Tout d'abord, nous participons, en France et en Europe à des salons d'éditions, de fanzines, de livres d'artiste.

Ensuite, nous avons des lieux de dépôt en France et en Europe principalement. Ce sont la plupart du

temps des librairies spécialisées, des galeries, des lieux associatifs dédiés à la micro-édition, ou bien encore des lieux mixtes qui proposent un espace librairie.

Plus spécifiquement concernant le zine Atelier 3 :

Depuis combien de temps existe-t-il ?

Il existe depuis 2016, depuis que nous vivons dans un atelier-logement de la Ville de Rennes. « Atelier 3 » est le numéro de notre atelier, tout simplement.

Pourquoi un zine d'artistes ?

Nous avons fait des expériences de publications de zines collectifs, mais le tout se faisait à distance (récolte des propositions graphiques par mail, et nous nous chargions de l'impression en sérigraphie et de la publication du zine). Après deux numéros, nous nous sommes lassé-es. Avec ce procédé à distance, il nous manquait le côté relationnel, un échange plus profond avec les artistes.

En arrivant dans cet atelier-logement, nous avons eu envie de monter des résidences artistiques (simples, amicales et avec les moyens du bord) pour partager, durant 10 jours/2 semaines, notre espace de vie et de travail. Chaque résidence fait l'objet d'une publication d'un numéro du zine « Atelier3 » .

Alors pourquoi un fanzine ? Nous voulions garder une trace de chaque résidence. Le format fanzine, simple et peu coûteux, nous permet de produire une édition rapidement et de la publier à la toute fin de la résidence.

Comment se passe l'édition, concrètement ?

C'est assez instinctif. Le temps réduit d'une résidence nous oblige à récolter la matière première au fur et à mesure, sans vraiment savoir ce que l'on va en faire, et à quoi le contenu va ressembler. On s'adapte à chaque artiste. Si tous les fanzines « Atelier3 » ont le même format et le même nombre de pages, ils sont tous différents. Quelques jours avant la fin de la résidence, nous prenons une journée ou deux pour faire la mise en page et écrire un court texte de présentation. L'avant-dernier jour, c'est l'impression et le façonnage. Il est arrivé que nous finissions le jour même, juste avant la petite restitution que nous organisons en fin de chaque résidence.

Quelles techniques sont utilisées?Y-a-t-il une évolution des techniques selon les artistes, ou est-ce que ceux-ci s'adaptent à la technique ?

L'intérieur est imprimé en laser et la couverture est sérigraphiée, le fanzine est relié avec des agrafes. Parfois, selon les artistes, il y a eu de légers ajouts ou petites différences (en cohérence avec la résidence et leur pratique).

Pour celui de Loïc Comment par exemple, toutes les intérieurs de couvertures ont été bombés à l'aérosol orange, une par une. Il a également ajouté des autocollants dessinés à la main.

Avec Romain Blanck, la reliure a été faite à la machine à coudre, outils que nous avons beaucoup utilisé pendant la résidence.

Ceux fait avec Pierre Faedi comportent des restes de tirages en risographie qui ont servi à l'une de ses installations réalisée lors de la résidence.

Pour le dernier en date, Gregory le Lay, nous avons fait deux découpes dans la couverture, à l'emplacement des yeux d'un masque, laissant apparaître le papier de la première page.

Constatez-vous une évolution dans les thèmes que vous traitez ? Ou bien est-ce que les mêmes thèmes généraux reviennent de manière régulière en étant ré-interprétés, et si oui, pourquoi (est-ce une volonté artistique d'approfondir au maximum certains sujets) ?

Au début de notre collaboration, nous étions dans une phase de recherche, qui a duré environ deux ans. Nous étions dans une phase mutante, c'était nos dernières années d'études. Il y avait l'envie d'indépendance, les conflits à l'école et la découverte d'une scène foisonnante du fanzine. Nos thématiques tournaient beaucoup autour de la figure du monstre, de l'inquiétante étrangeté. La fin des études nous a libérée. Après un temps d'adaptation, nos thématiques de travail ont peu à peu évoluées vers des questionnements proto-politiques. Nous n'en n'avions pas vraiment conscience à ce moment-là, mais notre travail était fait de questionnements sur le paysage, sur ces zones de rencontres entre la ruine contemporaine et la végétation. Et doucement, notre travail a glissé vers toujours plus de questionnements politiques, de plus en plus assumés. Plus particulièrement sur le politique dans la vie quotidienne, sur l'impact des systèmes de dominations sur les êtres sensibles et leur environnement. La ruine contemporaine, la végétation, le paysage... sont toujours là et d'autres symboliques sont venues s'ajouter. Mais désormais nos questionnements politiques sont conscients, dans une approche poétique et situationniste.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles que vous choisissez ? Vos éditions suivent-elles une sorte de ligne directrice en terme d'esthétique ?

Encore une fois, les livres que nous avons édités au début de notre collaboration n'ont presque rien à voir avec aujourd'hui. Il y a eu cette période de 2 ans, où nous étions des éponges esthétiques, et la claque visuelle de la découverte du Dernier Cri lors de salons de micro-édition alternatifs a eu un impact à ce moment-là. Cette esthétique « trash », en conflit avec tout ce qui était validé par l'école était une respiration, une expérimentation graphique hors du cadre. Mais ça n'a pas duré, cela ne nous ressemblait pas, nous avons rapidement pris un chemin esthétique différent, plus en adéquation avec nos goûts et plus assumés aussi. Il y a eu cet abandon quasi total de la couleur, pour la radicalité du noir et blanc. Et cette évolution vers des esthétiques, des mises en pages plus minimalistes, plus brutes.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Adaptez-vous vos techniques aux sujets ou préférez-vous approfondir certaines techniques au fil du temps, et si oui, pourquoi ?

Au début, ce qui nous a uni dans la collaboration, c'était le dessin. Le dessin à 4 mains, presque mimétique. Puis, nous avons tous les deux pris des chemins techniques différents, plus personnels. Et nous associons ces techniques par le collage et la discussion. Aujourd'hui, le dessin reste une technique centrale dans notre pratique, mais sont venus s'ajouter la peinture, la photographie et même le texte. Nous ne privilégions pas de techniques. Beaucoup de nos publications associent plusieurs techniques différentes. Nous pensons que cette « richesse » permet des niveaux de lectures différents.

Êtes-vous vous-même acheteur et collectionneur d'éditions d'artistes et de zines ? Et si oui, pensez-vous que votre collection influence, même inconsciemment, votre travail plastique ?

Oui nous sommes collectionneurs d'éditions et de zines. Nous restons curieux et notre collection est très variée. La liberté de production et l'indépendance vis-à-vis des normes des artistes-éditeurs permet ce foisonnement de propositions. Nous sommes convaincus que dans tous les domaines, y

compris dans la production artistique, nous sommes des êtres interdépendant-es. Donc l'influence existe, elle est inévitable. Il ne s'agit pas de plagiat, mais bien de nourriture nécessaire, de constants échanges intellectuels et artistiques.

Si vous exposez dans des salons ou festivals en France, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ?

Il y a des types de salons très différents. Certains sont très institutionnels, d'autres très alternatifs, et d'autres encore dans un entre-deux. Certains salons ne vont inviter que des éditeurs au sens premier du terme, d'autres plutôt les artistes qui s'auto-éditent. Et puis il y a une multitude de scènes différentes, esthétiques, techniques, très « punk » ou très « art contemporain ».

Nous avons peu l'occasion de participer à des salons très institutionnels. Souvent, le prix de la table est bien au-dessus de nos moyens. De plus, ces salons ne brillent pas par leur accompagnement des structures ou artistes. Le public est averti, éduqué, de classe moyenne ou supérieure.

Nous préférons les salons très alternatifs ou « entre-deux ». Les organisateurs sont souvent plus à l'écoute, plus passionnés. L'accueil est meilleur (logement, repas, table à des prix abordables) et l'ambiance y est plus « détendue ».

C'est dans ces salons que nous avons commencé, que nous avons découvert une infinité de possibilités, d'éditeurs, que nous avons noué des amitiés.

Si vous exposez dans des salons ou festivals à l'étranger, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ? Y-a-t-il des différences très marquées entre notamment les esthétiques des éditions d'artistes et des zines de chaque pays ? (pour les pays où vous vous êtes rendus)

Alors oui il y a des différences entre pays. Mais comme en France, il y a des différences liées à des salons et de scènes plus institutionnels ou plus alternatifs au sein même de ces pays.

Ce qui suit est bien entendu très subjectif, car nous n'avons pas pu expérimenter tous les types de scènes ou de salons dans ces pays.

Nous avons par exemple participé à des salons diamétralement opposés en Suisse. *Le Monstre* à Genève, très DIY, alternatif et d'autres salons à Zurich ou Bâle, sponsorisés par des entreprises privées et liés à une scène design graphique/art contemporain. C'est parfois quasi schizophrénique de participer à des salons si différents dans un même (petit) pays.

En Angleterre, la scène de la micro-édition nous semble très liée à celle du fanzinate au sens large (graphzine ou fanzine politique). La plupart des productions sont très marquées par une esthétique DIY : photocopie ou au mieux risographie, formats A4/A5.

En Espagne et en Italie, les salons de fanzines sont très marqués par la présence de graphzine, de BD ou d'illustrations. L'influence du Dernier Cri se fait beaucoup sentir, la sérigraphie est très utilisée.

Nous avons eu l'occasion de participer à un salon en Slovénie. C'est un petit pays qui cherche à développer sa scène fanzine-édition d'artiste. Les acteurs locaux qui portent la scène ont la particularité d'avoir des pratiques très variées : peinture, dessin, photographie, design graphique...